

O‘ZBEK TILINI ONA TILI VA CHET TILI SIFATIDA O‘QITISHNING YANGI TEXNOLOGIYALARI

Rabbimova Charos

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Samarqand kampusi Filologiya va tillarni

o‘qitish: o‘zbek tili yo‘nalishi 1-bosqich 120 - guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19733619>

Annotatsiya: Ushbu maqola o‘zbek tilini ona tili va chet tili sifatida o‘qitish metodikasini zamonaviy yondashuvlar asosida takomillashtirish masalalariga bag‘ishlangan. Unda ta‘lim jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etishning nazariy va amaliy asoslari yoritilib, dars samaradorligini oshirishdagi o‘rni ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Xususan, interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, multimediya vositalari, masofaviy ta‘lim platformalari hamda kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan darslarning afzalliklari ko‘rsatib beriladi. Ona tili va chet tili sifatida o‘zbek tilini o‘qitish jarayonidagi o‘xshash va farqli jihatlar tahlil qilinib, samarali metod va usullar tavsiya etiladi. Shuningdek, dars jarayonida raqamli resurslardan foydalanish, loyihaviy va muammoli ta‘lim elementlarini qo‘llash orqali ta‘lim sifatini oshirish yo‘llari ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili, davlat tili maqomi, mustaqillik davri, til siyosati, til ta‘limi, innovatsion texnologiyalar, interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, kommunikativ yondashuv, nutqiy kompetensiya, agglutinativ tuzilish, fonetik tizim, singarmonizm, so‘z tartibi, milliy-ma‘naviy meros

O‘zbek yozuvi uzoq tarixga ega. Chor Rossiyasi bosqiniga qadar o‘zbek tili uzoq tarixiy taraqqiyot yo‘lini bosib o‘tdi. Qadimgi turkiy til, Qoraxoniylar davri, Xorazmiy davri va Chig‘atoy adabiy tili bosqichlari orqali hozirgi o‘zbek tili shakllandi. XIX asr o‘rtalarida xonliklar orasida o‘zaro kurashlar kuchayib borar va rus imperiyasi bu kurashlardan josuslar orqali doimo xabardor bo‘lib turardi. Nihoyat, Markaziy Osiyo yerlariga yurish boshlanib 70-yillarda tamoman zabt etildi. Shunday qilib Turkiston rus bosqini ostida qoldi. Ruslarning o‘zbek tilini o‘rganishga bo‘lgan ehtiyojini qondirishda Chor Rossiyasi tomonidan Turkistonga maxsus yuborilgan N. Ostroumov, V. Nalivkin va M.Nalivkina. N. N. Pantusovlarning xizmati katta bo‘ldi. O‘rta Osiyoning Chor Rossiyasi tomonidan bosib olinishi tufayli 1929-yilda esa kirill alifbosi joriy qilindi. 1991-yildan O‘zbekiston tarixida yangi davr boshlandi. Biz o‘z mustaqilligimizni qo‘lga kiritdik va o‘zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. O‘zbek tili turkiy tillar guruhiga mansub bo‘lib, u mustaqil til sifatida XI asrdan boshlab shakllana boshladi va hozirgi kunimizgacha bu tilda ko‘plab ilmiy va badiiy asarlar yaratildi. Til – millatning ruhi, uning ulkan boyligi, shu bois tilni umumbashariy qadriyatlar sirasiga kiritadilar. Til – aloqa vositasi. Uning kommunikativ belgilari insonlar o‘rtasidagi turli munosabatlarda, nutqiy vaziyatlarda namoyon bo‘ladi. Dunyoda millatning borligini namoyon qiladigan asosiy belgi ham tildir. Shunday ekan, yurtimizda mustaqillik sharofati bilan turli sohalarda erishilayotgan yutuqlarni tahlil va targ‘ib etishda o‘zbek tilining qudratidan foydalanish o‘rinli. Sababi ta‘lim o‘zga tillarda olib boriladigan guruh talabalariga o‘zbek tilining boy merosini o‘rgatish, ilm - fan, san‘at, madaniyat, tarix, sport sohasidagi yutuqlarimizni ko‘rsatish, til o‘rgatish asosida milliy - ma‘naviy merosimiz va qadriyatlarimizga hurmat hissini shakllantirish – dolzarb masalalardan biri. Bu masalalarni tahlil etishda “O‘zbek tili” faniga doimo ehtiyoj seziladi. Hozirda o‘zbek tili maktablarda rus sinflarida 2 sindan to 11 sinflargacha o‘tib kelinmoqda. Har bir davlat o‘z

kelajagini barkamol, mustaqil fikrlaydigan zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan yoshlar bilan bog'laydi. Shu bois ta'lim jarayonini takomillashtirish, ilg'or pedagogik tajribalarni amaliyotga tatbiq etish, innovatsion va raqamli texnologiyalardan keng foydalanish bugungi kunning eng dolzarb vazifalardan biriga aylandi. Ayniqsa, til ta'limi sohasi shaxsning tafakkuri, nutq madaniyati, muloqot qilish qobiliyati va ijtimoiy faolligini shakllantirishda muhim o'rin egallaydi.

O'zbek tilini o'qitish masalasi ham zamonaviy talablar nuqtayi nazaridan yangicha yondashuvni talab etmoqda, o'zbek tili nafaqat davlat tili sifatida jamiyatning barcha sohalarida faol qo'llanilmoqda, balki xorijiy mamlakatlarda ham unga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Natijada tilni ham ona tili ham chet tili sifatida o'qitish metodikasini takomillashtirish, mazmunan boyitish va zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish zarurati yuzaga kelmoqda. Chunki an'anaviy, asosan o'qituvchi markazli darslar ko'p hollarda o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, erkin muloqotga kirishishi hamda amaliy nutqiy ko'nikmalarini yetarli darajada rivojlantira olmaydi. Hozirgi davrda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, multimediya vositalari, elektron darsliklar, onlayn platformalar, masofaviy ta'lim tizimlari, loyihaviy va muammoli o'qitish usullaridan foydalanish samarali natijalar bermoqda. 2022 yil chiqqan Dilafruz Xidoyatova, Mehriyo Tulasheva, Namoz Rasulov va boshqalar muallifligidagi 7 sinf O'zbek tili darsligining 7 sahifasining 1 mashqida tinglash va eshitilganlar asosida savollarga javob yozish bunga misol bo'la oladi. Bunday yondashuvlar o'quvchini darsning passiv tinglovchisidan faol ishtirokchisiga aylantiradi, ularning mustaqil izlanish olib borishiga, jamoa bilan ishlashiga, o'z fikrini erkin bayon etishiga imkon yaratadi. Ayniqsa, chet til sifatida o'zbek tilini o'rganuvchilar uchun kommunikativ yondashuv, vizual va audio materiallar, virtual mashg'ulotlar hamda interaktiv topshiriqlar tilni tez va samarali egallashga xizmat qiladi. Yuqorida misol keltirgan darsaligimizning 8 sahifasiga yuzlanadigan bo'lsak interaktivlikka ega bo'lgan 4 topshiriqda o'ylang, toping va gapiring sharti bilan berilgan mashqda faktlar to'g'ri yoki noto'g'riligini belgilash kerak. Shu bilan birga, raqamli ta'lim muhitining kengayishi o'qituvchidan ham yangi kompetensiyalarni, ya'ni pedagogik mahorat bilan bir qatorda texnologik savodxonlikni talab etadi. O'qituvchi zamonaviy dastur va platformalardan foydalana olishi, darsni innovatsion usullar asosida loyihalashi hamda ta'lim jarayonini samarali tashkil eta bilishi zarur. O'zbek tilini chet tili sifatida o'qitishda uning lingvistik xususiyatlarini chuqur tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Tilning fonetik, morfologik, sintaktik va leksik tizimidagi o'ziga xosliklar metodik jihatdan to'g'ri yo'naltirilsa, o'quvchilarning tilni tez va samarali o'zlashtirishiga xizmat qiladi.

Avvalo, o'zbek tilining tovush tizimi nisbatan sodda va talaffuzga qulayligi bilan ajralib turadi. Unli va undosh tovushlarning aniq farqlanishi, so'zlarning yozilishi va o'qilishi o'rtasidagi yaqinlik (fonetik yozuv tamoyili) chet ellik o'rganuvchilar uchun katta yengillik yaratadi. Singarmonizm hodisasining qisman saqlangani hamda urg'uning asosan oxirgi bo'g'inga tushishi talaffuzni tizimli o'rganishga imkon beradi.

1-topshiriq. Quyidagi so'zlarni tinglang (yoki o'qing) va urg'u qaysi bo'g'inga tushayotganini aniqlang:

- maktabimiz
- talabalar
- daftaramda

Vazifa: urg‘u tushgan bo‘g‘inni belgilang va talaffuz qiling.

Chet tili sifatida o‘qitishda fonetik mashqlar, audio-materiallar, minimal juftliklar asosida ishlash, takrorlash va dialogik nutq orqali talaffuzni mustahkamlash samarali natija beradi.

O‘zbek tili agglutinativ til bo‘lib, grammatik ma‘nolar qo‘shimchalar yordamida ifodalanadi. Masalan, **kitob + lar + im + da** → *kitoblarimda*. Bu yerda har bir qo‘shimcha mustaqil grammatik ma‘no anglatadi. Til o‘rganuvchilar uchun bunday tizim mantiqiy va izchil ko‘rinishda tushuntirilsa, grammatikani o‘zlashtirish jarayoni yengillashadi. Ayniqsa, jadval, sxema va morfemik tahlil usulidan foydalanish samaralidir.

2-topshiriq. Quyidagi so‘zlarni qismlarga ajrating va har bir qo‘shimchani ma‘nosini izohlang:

- uylaringizdan
- do‘stlarimizga

Sintaktik jihatdan o‘zbek tilida so‘z tartibi odatda ega + to‘ldiruvchi + kesim shaklida bo‘ladi. **Men kitobni o‘qidim.** Kesimning gap oxirida kelishi ko‘plab yevropa tillaridan farq qiladi. Shu bois chet ellik o‘rganuvchilarga gap tuzish modellarini ko‘p marotaba mashq qildirish, transformatsion mashqlar orqali mustahkamlash zarur.

Leksik jihatdan o‘zbek tili boy va rang-barangdir. Unda qadimgi turkiy qatlam bilan birga arabcha, fors-tojikcha, ruscha va xalqaro so‘zlar ham mavjud. Bu jihat chet ellik o‘rganuvchilar uchun madaniyatlararo bog‘liqlikni ko‘rsatish, so‘zlarning kelib chiqishini tushuntirish orqali qiziqishni oshirish imkonini beradi. Shuningdek, tilning badiiy, ilmiy, publitsistik, rasmiy-idoraviy va so‘zlashuv uslublarining mavjudligi uni turli kommunikativ vaziyatlarda o‘rgatishga sharoit yaratadi. Ayniqsa, maqol va matallar, iboralar, tasviriy vositalarni o‘rgatish nutqni boyitadi va milliy madaniyatni anglashga yordam beradi.

Demak, o‘zbek tilining agglutinativ tuzilishi, sodda fonetik tizimi, qat‘iy so‘z tartibi va boy leksik tarkibi uni chet tili sifatida o‘qitishda metodik jihatdan qulay imkoniyatlar yaratadi. Zamonaviy pedagogik va raqamli texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirilgan holda ushbu xususiyatlardan samarali foydalanish tilni tez va puxta o‘zlashtirishga xizmat qiladi.

O‘zbek tilini chet tili sifatida o‘rganish jarayonida samarali natijaga erishish uchun faqat grammatikani yodlash yetarli emas. Tilni eshitish, gapirish, o‘qish va yozish birgalikda rivojlanishi kerak. Tilni bosqichma-bosqich o‘rganish samaraliroq. Til madaniyat bilan birga tez o‘zlashtiriladi. Bunga bizning filmlar, milliy urf-odatlar, o‘zbek adabiyotini misol qilib olsak bo‘ladi. Har bir davlat o‘z davlat tilining rivoji, shu tilning sofligi, boyib borishini ta‘minlaydi. O‘zbek tilini o‘rganish va o‘qitish uchun shart sharoitlar yaratib beradi. Respublikamizning har bir fuqarosi o‘z ona tili bilan bir qatorda O‘zbekiston Respublikasining davlat tilini ham bilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda o‘zbek tili – xalqimizning tarixiy madaniy va ma‘naviy merosini aks ettiruvchi boy til hisoblanadi. Uning agglutinativ grammatik tuzilishi, sodda fonetik tizimi, boy leksik zaxirasi va qat‘iy sintaktik qurilishi tilni o‘rganish va qo‘llashni osonlashtiradi. Shu sababli o‘zbek tili chet tili sifatida o‘rganish uni rivojlantirish va yosh avlodga mukammal o‘rgatish bugungi kunning dolzarb vazifasi hisoblanadi. Bu nafaqat tilni asrab - avaylash, balki milliy madaniyatimizni kelajak avlodga yetkazish imkonini ham beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Z.I.Salisheva, X. S. Po‘latova. O‘zbek tili. Toshkent - 2012. 3-b 9-b

2. M . Abdurahmonova , D . Fattoxova , U . Xalmuxamedova , N. Inogamova, N . Egamberdiyeva . O‘zbek tili o‘quv qo‘llanma. Toshkent -2018 .3-b ,13-b ,27-b .
3. Yuldasheva. Dilorom . Nigmatovna . O‘zbek tilini o‘qitish metodikasini. Buxoro - 2021.y.115- b, 123-b , 132-b , 212-b.
4. Muxitdinova Xadicha Sobirovna . O‘zbek tilini ikkinchi til sifatida o‘qitish metodikasi. Toshkent -2023 . 5-b, 126-b , 56-b.